

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, IV-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna Sharipov Kongratbay Avezimbetovich THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	

SUG'URTA TASHKILOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI

Azamatova G. I.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

tayanch doktoranti

E-mail: g.azamatova@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'urta tashkilotlarida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) ga o'tishning hozirgi holati va dolzarb muammolari tahlil qilingan. Xususan, IFRS 17 standartining joriy etilishi, uning sug'urta kompaniyalari faoliyatiga ta'siri hamda moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, MHXSni amaliyotga tatbiq etishda uchrayotgan kadrlar yetishmasligi, axborot tizimlarining nomukammalligi va yuqori xarajatlar kabi muammolar ko'rib chiqilgan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: MHXS, IFRS 17, sug'urta tashkilotlari, moliyaviy hisobot, sug'urta zaxiralari, shaffoflik, audit, xalqaro standartlar.

Abstract. This article analyzes the current state and key challenges of the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in insurance organizations. In particular, the implementation of IFRS 17, its impact on the activities of insurance companies, and its role in ensuring the transparency of financial reporting are examined. The study also discusses major challenges associated with IFRS adoption, including the shortage of qualified personnel, inadequacies in information systems, and high implementation costs. Furthermore, recommendations for overcoming these challenges and improving the effectiveness of IFRS implementation are provided.

Keywords: IFRS, IFRS 17, insurance organizations, financial reporting, insurance reserves, transparency, auditing, international standards.

Аннотация. В данной статье анализируются современное состояние и основные проблемы перехода страховых организаций на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В частности, рассматриваются внедрение стандарта IFRS 17, его влияние на деятельность страховых компаний и роль в обеспечении прозрачности финансовой отчетности. Также исследуются основные трудности, возникающие в процессе внедрения МСФО, включая нехватку квалифицированных кадров, недостаточное развитие информационных систем и высокие затраты на внедрение. Кроме того, предложены рекомендации по устранению данных проблем и повышению эффективности применения международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: МСФО, IFRS 17, страховые организации, финансовая отчетность, страховые резервы, прозрачность, аудит, международные стандарты.

KIRISH

2019–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini jadal rivojlantirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"[3]da sug'urta tashkilotlarini aksiyadorlik jamiyati shaklida qayta tashkil etish talabi kiritilgan bo'lib, bu sug'urta tashkilotlarining moliya bozoridagi rolini mustahkamlaydi. Keyinchalik MHXS asosida moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-son Qarorida¹ xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobot topshiruvchi subyektlar qatorida birinchi o'rinda aksiyadorlik jamiyatlarining turishi ham sug'urta faoliyatini xalqaro standartlar talablariga javob beradigan qilib tashkil qilish, milliy sug'urta tashkilotlarimizning investitsiya faoliyatini yaxshilash va ularni xalqaro moliya bozori qatnashchilariga aylantirish kabi maqsadlarni amalga oshirishda poydevor bo'lib xizmat qilgan deb hisoblaymiz.

Hozirda milliy qonunchilik asosida tuzilgan moliyaviy hisobotni MHXSga o'tkazishda farqli, ya'ni mos tushmaydigan jihatlardan mavjud bo'lishiga qaramay, dunyoning 166 ta davlati MHXSni ishlab chiquvchi tashkilot — IASB bilan hamkorlik qilishga hamda to'lov to'lashga tayyor. Hatto ularning 144 tadan ko'proq qismi

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son <https://lex.uz/docs/-4746047>

allaqachon MHXSga o'tib bo'lgan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari — bu tashkilotlarning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va barqarorligi haqidagi moliyaviy ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirgan moliyaviy hisobotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan xalqaro qoidalar to'plami hisoblanadi. Shu bois, MHXS aktiv, majburiyat, zaxira, kapital, daromad va xarajatlarni qanday tan olish, o'lchash hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirishni belgilab beradi.

Darhaqiqat, yaqin besh yilda milliy sug'urta sanoatimizda ham katta o'zgarishlar va islohotlar olib borildi. Sug'urta bozorining holatini yaxshilash, unga xalqaro sug'urta bozori mexanizmlarini joriy qilish, sug'urtalovchilarning buxgalteriya hisobi hamda moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirish va MHXSlarni qo'llash orqali yanada aniq, tushunarli hamda shaffof bo'lgan moliyaviy ma'lumotlarni investorlar, boshqaruv xodimlari va aksiyadorlarga taqdim etish kabi maqsadlarga erishish yo'lida mamlakatimiz bosqichma-bosqich, lekin ishonchli qadam qo'yib kelmoqda.

Milliy qonunchiligimizga nazar tashlasak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi PQ-4412-son² "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, 2021-yil 23-oktabrdagi PQ-5265-son³ "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori, 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori, 2025-yil 15-sentabrdagi PQ-282-son⁴ "Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi VM-507-son⁵ "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Qarorida sug'urta xizmatlari bozorini isloh qilish, hayot sug'urtasi bo'yicha uzoq muddatli ixtiyoriy pensiya sug'urtasi, muddatli hayot sug'urtasi kabi xizmatlar va sug'urta xizmatlarini raqamlashtirish, sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda uning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish, sug'urta tashkilotlarining investitsion faoliyati ko'lamini kengaytirish va milliy chegaralardan oshib o'tishi uchun moliyaviy hisobotlarini MHXS asosida tuzish hamda oqilona va to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun boshqaruv organiga MHXS asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlarni taqdim etish kabi masalalar ko'zda tutilgan.

Sababi sug'urta tashkilotining buxgalteriya hisobi — bu boshqaruv organi bilan sug'urta tashkilotining xo'jalik faoliyati o'rtasidagi axborot almashinuvini ta'minlovchi segment bo'lib, uning moliyaviy hisoboti esa sug'urta tashkilotining moliyaviy holati, moliyaviy natijalari, pul mablag'larining harakati va zaxiralarning o'zgarishi haqidagi moliyaviy ma'lumotlarning majmuasi hisoblanadi. Shuning uchun ham sug'urta tashkilotlarining MHXS talabi bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashi nafaqat korporativ boshqaruvning samarali yo'lga qo'yilishini ta'minlaydi, balki milliy sug'urta tashkilotlarining xalqaro moliya bozori ishtirokchilari bilan hamkorligini mustahkamlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Abdusalomova N. B. sug'urta tashkilotlarining moliyaviy hisobotida IFRS 17ni qo'llashning afzalliklari hamda uning IFRS 4 bilan farqli jihatlarni ko'rib chiqib, sug'urta faoliyatining buxgalteriya hisobida MHXSni joriy etishdagi muammolarga to'xtalib o'tadi [4].

Ochilov I. va Sultonov D.larning fikriga ko'ra, barcha tashkilotlardagi singari sug'urta tashkilotida ham buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi foydalanuvchilarni o'z vaqtida to'liq hamda aniq moliyaviy va boshqa buxgalteriya axboroti bilan ta'minlash hisoblanadi [5].

Shuningdek, Temirov F. sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobida yangicha yondashishni, ya'ni uni tashkil etishda qonunchilikda belgilangan qoidalardan chiqmagan holda sug'urta tashkilotlarining o'z xususiyatlarini hisobga olishni tavsiya etadi [6].

Rus olimasi A. X. Popova moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga "dunyoning aksariyat mamlakatlarida xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash uchun xo'jalik operatsiyalari va moliyaviy ko'rsatkichlarni saralash, tan olish, baholash va oshkor qilish bo'yicha umume'tirof etilgan qoidalar to'plami", deya ta'rif bergan [7].

K. Foroughi boshchiligidagi britaniyalik olimlar sug'urta tashkilotlari 17-son MHXS asosida hisobot taqdim etishda muammoli holatlar ko'p bo'layotganini ta'kidlaydilar. Lekin shunga qaramay, milliy sug'urta hisobidan xalqaro hisobga o'tilishi, ya'ni 17-son MHXSning qo'llanilishi sug'urta tashkilotlarining buxgalteriya hisobida "yangi davr"ni boshlab beradi, deb hisoblaydilar [8].

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.08.2019 yildagi PQ-4412-son <https://lex.uz/docs/-4459802>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.10.2021 yildagi PQ-5265-son <https://lex.uz/docs/-5692504>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.09.2025 yildagi PQ-282-son <https://lex.uz/uz/docs/-7728924>

5 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.09.2022 yildagi 507-son <https://lex.uz/uz/docs/7677894>

Seryakova E. A. sug'urta tashkilotlari MHXS asosida hisobot tayyorlashlaridan oldin ichki schotlar rejasini ishlab chiqishlari zarurligini ta'kidlaydi [9].

Tadqiqotimiz davomida Istiqbolli loyihalar milliy agentligining mas'ul xodimlaridan olingan intervyular va suhbatlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, hozirda 2026-yil bo'yicha 36 ta sug'urta tashkiloti orasida "Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar" reestriga kirgan sug'urta tashkiloti mavjud emas. Buning sababi yuqoridagi talablarga javob beradigan sug'urta tashkilotining mavjud emasligidir.

Mahalliy olimlarimizdan R. O. Xolbekov sug'urta tashkilotlarining rivojlanishida aholining sug'urta xizmatlariga bo'lgan ishonchi muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi [10]. Shuningdek, D. A. Kuvatovning fikricha, MHXSni joriy qilishda duch keladigan muammolar sirasiga moliyaviy savodxonlik darajasi ham kiradi. Sababi aholining ko'pchiligi sug'urtaning mohiyati, zaruriyati va foydasini bilmaydi, u bo'yicha yetarli ma'lumot berilmagani sababli sug'urta xizmatiga ishonch bildirmaydi hamda uni keraksiz deb biladi. Agar aholining sug'urta sohasi bo'yicha moliyaviy bilim darajasi yaxshilansa, bu sug'urta xizmatlariga ijobiy munosabatlar bildirilishiga turtki bo'ladi [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda mavzu doirasidagi tadqiqotlar o'rganib chiqildi. Xorijlik va mahalliy olimlarning hamda amaliyotdagi qarashlar nazariy fikrlar bilan solishtirilib, mavjud muammolar o'rganildi. Tadqiqotda taqqoslash, induksiya, deduksiya, qiyoslash, gorizontaal tahlil, vertikal tahlil va trend tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

MHXS talabi bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobot dunyoning istalgan burchagidagi investorlar uchun tushunarli va aniq bo'lishi mumkin. MHXSni to'liq joriy qilishning qator ustunlik jihatlari mavjud bo'lib, shu sababli dunyoning ko'plab davlatlari ushbu standartlarni qo'llab-quvvatlamogda. Shu bilan birga, MHXSga o'tish jarayoni muayyan tashkiliy, huquqiy, texnik va kadrlar salohiyati bilan bog'liq masalalarni bosqichma-bosqich hal etishni talab qiladi. Tadqiqot davomida sug'urta tashkilotlarida MHXSni to'liq joriy qilishda quyidagi ustuvor e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari aniqlandi:

birinchidan, xalqaro qoidalarni joriy qilish jarayonida huquqiy bazani yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Xususan, O'zbekiston misolida qaraydigan bo'lsak, MHXS, ayniqsa, 17-son MHXS bo'yicha shartnomalarni risk darajasi asosida portfelliga ajratish va turkumlash kabi masalalarda huquqiy-me'yoriy asoslarni yanada aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi;

ikkinchidan, MHXS bo'yicha hisob yuritishda zamonaviy dasturiy ta'minot imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Masalan, O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va hisoboti ko'p hollarda 1C dasturida yuritiladi, ammo MHXS talablarini ushbu dasturga to'liq moslashtirish muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Xorijiy davlatlarda MHXS uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotlar mavjud bo'lsa-da, ularni O'zbekistonda joriy qilish qo'shimcha xarajatlar va malakali dasturiy mutaxassislarni tayyorlashni talab etadi;

uchinchidan, MHXSni chuqur tushunadigan, ACCA, DipIFR kabi sertifikatlarga ega mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lib qolmoqda. Hozirda 123 ta ACCA member va 2337 ta xalqaro sertifikatga ega mutaxassis mavjud. Respublikamizda esa jami 2956 ta aksiyadorlik jamiyati, sug'urta tashkiloti, tijorat banki va boshqa yirik soliq to'lovchi tashkilotlar faoliyat yuritadi. Agar har bir tashkilotga bittadan mutaxassis to'g'ri kelgan taqdirda ham, 21 foiz tashkilotlarda sertifikatli mutaxassisga ehtiyoj saqlanib qoladi [12];

to'rtinchidan, ayni paytda milliy sug'urta tashkilotlarimiz investitsiya faoliyatida xalqaro bozorlardan ko'ra ko'proq milliy korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritmoqda. Shu sababli hozirgi sharoitda milliy sug'urta tashkilotlari uchun BHMS asosida moliyaviy hisobot tuzish ham amaliy ahamiyatga ega. Biroq sug'urta tashkilotlari tomonidan milliy va xalqaro standartlar asosida birgalikda hisobot taqdim etilishi qo'shimcha tashkiliy va moliyaviy resurslarni talab qiladi;

beshinchidan, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosan hisobotni tayyorlash va taqdim etish qoidalarini o'z ichiga oladi. Hisob yuritish va hisobot tuzishdan oldingi ayrim jarayonlarda esa buxgalterga professional mulohaza asosida erkin harakat qilish imkonini beradi. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarida esa nafaqat hisobot tuzish va taqdim etish tamoyillari, balki buxgalteriya hisobini yuritish hamda buxgalteriya hujjatlari bilan ishlash bo'yicha aniq qoidalar ham belgilangan. Shu bois ushbu ikki tizim o'rtasidagi farqlarni amaliyotda uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi;

oltinchidan, milliy soliq qonunchiligi bilan MHXS o'rtasidagi ayrim tafovutlarni bosqichma-bosqich muvofiqlashtirish zarur. Masalan, foyda solig'ini hisoblashda MHXS bo'yicha kechiktirilgan soliq konsepsiyasi qo'llaniladi va bu kelgusida yuzaga keladigan soliq oqibatlarini ham hisobga oladi. Milliy soliq qonunchiligida esa asosan joriy davrda davlatga to'lanadigan soliq summasi aniqlanadi. Bu esa hisob-kitoblarni yuritishda qo'shimcha e'tibor va malakani talab qiladi;

yettinchidan, MHXS joriy qilingandan so'ng milliy sug'urta tashkilotlarida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Chunki MHXS asosida sug'urta tashkilotining risk darajasi, daromadliligi va kapital holati yanada aniqroq aks etadi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilishda shaffoflik va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi;

sakkizinchidan, sug'urta tashkilotlarining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi MHXS talablari asosida tuzilgan moliyaviy hisobot shakllari va schotlar rejasini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan MHXSni qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanmalar [13] ishlab chiqilgan. Biroq ularni bevosita sug'urta tashkilotlari faoliyatiga qo'llashda sug'urta sohasining xususiyatlarini inobatga olgan holda qo'shimcha metodik yondashuvlar zarur bo'ladi.

to'qqizinchidan, xalqaro standartlar ingliz tilida ishlab chiqilgani sababli mahalliy buxgalterlar ayrim til to'siqlariga duch kelmoqda. Aksariyat yosh buxgalterlar xorijiy tilni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishiga qaramay, ularning soni hali yetarli emas. Shuningdek, tajribali buxgalterlarning ko'pchiligi xorijiy til sertifikatiga ega emasligi MHXS talablarini to'liq tushunish va amaliyotga tatbiq etishda qo'shimcha metodik yondashuvlarni talab qiladi;

o'ninchiidan, MHXSni milliy hisob tizimiga joriy qilish qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Xususan, MHXS bo'yicha ekspertlarni jalb qilish yoki tashkilot xodimlari uchun treninglar tashkil etish bilan bog'liq xarajatlar paydo bo'ladi. Bu esa mazkur jarayonni bosqichma-bosqich va puxta rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi;

o'n birinchidan, MHXS talabi bo'yicha haqqoniy qiymatda baholash uchun to'g'ri va ishonchli bozor ma'lumotlariga ega bo'lish muhim hisoblanadi. Shu bois sifatli va yaroqli axborot manbalarini shakllantirish hamda ulardan samarali foydalanish sug'urta tashkilotlarida moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan masalalarni xususiyatiga ko'ra to'rt guruhga ajratish mumkin (1-rasm):

1-rasm. MHXSni joriy qilishda yuzaga keladigan asosiy muammolar tasnifi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, milliy buxgalteriya hisobi standartlari bo'yicha moliyaviy hisobotni to'ldirish va taqdim etishda qat'iy belgilangan qoidalar mavjud bo'lib, bu ayrim holatlarda buxgalterdan mavjud vaziyatni professional mulohaza asosida baholashni talab qiladi. Bunday yondashuv moliyaviy hisobot ma'lumotlarini foydalanuvchilar ehtiyojlariga mos ravishda yanada kengroq ochib berish zaruratini yuzaga keltiradi. MHXS esa asosan moliyaviy hisobot tuzish tamoyillariga asoslanib, boshqa jarayonlarda buxgalterga mustaqil professional qaror qabul qilish imkonini beradi.

Bunga misol sifatida 1-son MHXS bo'yicha moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni tuzish tartibini keltirish mumkin. Ushbu standartda moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni shakllantirishda moslashuvchan yondashuv mavjud bo'lib, buxgalter kompaniya faoliyati uchun maqbul yo'llardan birini tanlashi mumkin. Jumladan, aktivlarni muddati bo'yicha yoki likvidiligi bo'yicha turkumlash imkoniyati mavjud. Milliy standartlarda esa aktivlar, odatda, muddati bo'yicha, ya'ni uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlar — qisqa muddatli aktivlar sifatida turkumlanadi.

MHXSni milliy sug'urta tashkilotlarimizning buxgalteriya hisobi va hisobot tizimiga joriy qilish qisqa muddatli jarayon emas, balki uzoq muddatli, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan muhim institutsional o'zgarishdir.

Mazkur jarayonda yuzaga keladigan tashkiliy, moliyaviy, texnik va huquqiy masalalar izchil ravishda hal etib borilishi lozim. MHXS asosida moliyaviy hisobot tayyorlash xorijiy investorlar talablari bilan uyg'unlashgan holda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, biznes ishonchligini mustahkamlashga va sug'urta tashkilotlarining xalqaro moliya bozoridagi ishtirokini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, MHXS korporativ boshqaruv tizimining amaldagi holatini baholash imkonini beradi. Bu esa sug'urta tashkilotlarida boshqaruv qarorlarining shaffofligi, asoslanganligi va natijadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois milliy sug'urta tashkilotlarida MHXSni joriy etish nafaqat moliyaviy hisobot sifatini oshirish, balki ularning investitsion jozibadorligini kuchaytirish va xalqaro standartlarga mos faoliyat yuritishini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5244709>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentabrdagi "Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-282-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/7728924>

3. 2019–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini jadal rivojlantirish bo'yicha "Yo'l xaritasi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi PQ-4412-son Qaroriga ilova. <https://lex.uz/uz/docs/-4459802>

4. Abdusalomova N. B. Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024. Vol. 4, Issue 05. B. 83–90. ISSN: 2181–1865. <https://finance.tsue.uz/index.php/afa>

5. Ochilov I., Sultonov D. Sug'urta hisobi va hisoboti. O'quv qo'llanma.

6. Temirov F. T. Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishni takomillashtirish // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2023. № 6, noyabr–dekabr. № 00068.

7. Попова А. Х., Аркаути В. В., Икаева Л. Э. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): проблемы внедрения и трансформации российской отчетности // Пространство экономики. 2013. № 4–2. С. 215–218.

8. Froughi K., Barnard C. R., Bennett R. W., Clay D. K., Conway E. L., Corfield S. R., Coughlan A. J., Harrison J. S., Hibbett G. J., Kendix I. V., Lanari-Boisclair M., O'Brien C. D., Straker J. S. K. Insurance accounting: a new era? // British Actuarial Journal. 2012. Vol. 17, Issue 3. P. 562–615.

9. Серякова Е. А. Трансформация отчетности страховых организаций в формат МСФО. Ч. 1 // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. 2013. № 5. С. 68–83.

10. Xolbekov R. O. Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari // "Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda sug'urtaning roli: tendensiyalar, muammolar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2023-yil 16-noyabr. B. 317.

11. Kuvatova D. A. Sug'urta tashkilotlarida daromad va xarajatlar hisobini takomillashtirish: PhD dissertatsiyasi. Toshkent: TDIU, 2025. B. 99.

12. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb-sayti. <https://gov.uz/en/imv/news/view/167120>

13. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. MHXSni qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanmalar. <https://www.imv.uz/static/uslubiy-qollanmalar>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>